

KOMPYUTER O'YINLARI O'SIB KELAYOTGAN AVLODNI RIVOJLANISH VA O'RGANISH YO'LI SIFATIDA

Nabiyev

Sherzodbeknurmuhammad o'g'li

Andijon davlat universiteti

Kompyuter injiniringi o'qituvchisi

(3-sho'ba)

Anvarbekov Jamshidbek Andijon

davlat universiteti

Kompyuter injiniringi o'qituvchisi

(3-sho'ba)

Annotatsiya

Kompyuter o'yinlari ta'lim tizimida samarali tashkil qilish.

Kalit so'zlar: axborot va aloqa Kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), PowerPoint, kompyuter o'yinlari, multimediyalar.

Keywords: information and communication Communications Technology (ICT), PowerPoint, computer games, multimedia.

Ключевые слова: информационно коммуникационные технологии (ИКТ), PowerPoint, компьютерные игры, мультимедиа

Kun o'tgan sayin elektron ommaviy axborot vositalari o'rni inson hayotida tobora ortib bormoqda. Ular kundalik hayotimizning ajralmas qismidir aylabin, mehnat quroli sifatida, vaqtni tejash, harajatlarni kamaytish, bir vaqtning o'zida ko'p ishga ulgurush vazifalarida ishlatiladi, umuman olganda kundalik hayotdagi muammolarni yengillashtiradi. Elektron ommaviy axborot vositalari, shubhasiz, muhim vazifani bajarib mustahkam o'rin egalladi.

Kompyuter o'yinlari va internetning mavjudligi yosh avlod tarbiyasiga ta'sirining salbiy tomonlari o'rganiladi. Ushbu maqolada biz ushbu ob'ektlarning ijobiy tomonlarini isbotlashga harakat qilamiz. Kompyuter o'yinlari bolalar hayotida

alohida o'rin tutadi. Ular idrokni kengaytiradi, refleksi rivojlantiradi, maktab o'quv dasturidan (tarix, biologiya, geografiya, jismoniy tarbiya) bilimga qiziqish uyg'otadi, xulosalar chiqarish va mantiq qoidalarini qo'llash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Kompyuterda o'ynash ham xuddi shunday faoliyatdir va bolani alifboni o'rganishga majburlash yoki, aytaylik, raqamlarni qo'shish, masalalar yechishdan ko'ra, o'yinga jalb qilish har doim osonroqdir. Kompyuter o'yinlarini o'ynab, bola o'z dunyosi mavjud bo'lgan istakni o'zini topadi. Bu dunyo haqiqiy dunyoga juda o'xshaydi! Kompyuter o'yini qahramonlari boladan kamchiliklarni to'ldirish, xatolarni tuzatishni yoki xazinaga borish uchun raqamlarni tartibga solishni so'rashganda, bolalar ularning ahamiyatini his qilishadi, kerakli ma'lumotlarni eslab qolish, tartibi va ketma-ketliklarni bilib boradi. Har topshiriq yakunida bolaga "to'g'ri bajardingiz, siz kuchlisiz, barakalla" deb aytilsa, bu bolani quvontiradi! Bolalar uchun mukammal chizilgan, kulgili va mehribon kompyuter o'yinlari bolalarning bilimlarini rivojlantirish va yaxshilashga qaratilgan. Bu o'yinlarning juda ko'p qismi qiziqarli, aqllini charxlovchi, kulgili va professional aktyorlar tomonidan bajariladigan qulay, tushunarli boshqaruvi, dublyaji har bir o'yinni haqiqiy zavqga aylantiradi.

Bolalar uchun maxsus yaratilgan kompyuter o'yinlari bolaning muayyan vaziyatni tasavvur qilishi va barcha ob'ektlar va vaziyatlar haqida umumiy tasavvurga ega bo'lishi uchun yaratilgan. Shunday qilib, bolada umumlashtirish va tasniflash kabi asosiy fikrlash operatsiyalari bajarish orqali rivojlana boshlaydi. Kompyuter o'yinlari bolalarni qiyinchiliklarni yengib o'tishga, harakatlarning bajarilishini nazorat qilishga va natijalarni baholashga o'rgatadi. Kompyuter tufayli bolaning mustaqil faoliyati natijalarini rejalashtirish, nazorat qilish va baholashni o'rganish o'yin va o'yindan tashqari lahzalarni uyg'unlashtirish orqali samarali bo'ladi. Bola uchun eng oddiy o'yin-kulgi seriyasidagi pog'onali o'yin bo'ladi. Ushbu o'yin yordamida bola bir qarashda murakkab bo'lgan o'zlashtira oladi, keying bosqich uchun intiladi. Bola klaviatura, sichqonchadan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'ladi, asosiy dastur va buyruqlar bilan tanishadi. Shuningdek, bolaga kompyuter animatsiyasi tamoyillarini, ranglar palitrasini o'rganish

imkoniyati beriladi. Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Mirkomilov Azizbek Zaynobiddinovich tomonidan haftani dushanba kuni "Axborot texnologiyalari kuni" deb e'lon qilingan. Bu kunda o'quvchilarning ko'p qismiga o'yin texnologiyasiga asoslangan STAMINA klaviatura trenajorida musobaqa o'tkazildi. Bu o'yin ham o'quvchilarga to'g'ri yozish, tez yozish ko'nimasini shakillantirib o'yin, musoboqa tarzida o'tkazilib barchani klaviatura bilan ishlashga qiziqтира oladi. Bundan tashqari elektron rang berish varaqlari yordamida bolani ranglarni tanib olishga, elektron jumboqlar ko'rinishidagi turli geometrik shakllarni o'zlashtirishga o'rgatish mumkin.

Hozirgi kunda ko'plab o'yinlar mavjud bo'lib, ularning asosiy mavzusi maktabga tayyorgarlikdir. Bu erda siz yozish, o'qish va hisoblashni o'rgatadigan o'yinlarga e'tibor berishingiz mumkin. Kompyuter o'yinlari yordamida bola "kattalar mavzularini" ham o'z xohishiga ko'ra o'zlashtira oladi. Bolaning kundalik hayotida kompyuter o'yinlaridan foydalanish katta rivojlanish va tarbiyaviy ta'sirga ega. Ular rivojlanish ma'lumotlarining taqdimotini kengaytiradilar.

(1-rasm. STAMINA klaviatura trenajori)

Keling, kompyuter o'yinlari tufayli ochiladigan ba'zi imkoniyatlarni ko'rib chiqaylik:

- O'zgartirilgan grafik muharrirlardan foydalanish, masalan, Paint muharririning modifikatsiyasi bolalarga mustaqil ravishda turli murakkablikdagi figuralarning tasvirlarini yaratish va ularni bo'yashda tajriba o'tkazish imkonini beradi. Juda katta rivojlanish effekti chizilgan va kompyuter ijodkorligining

kombinatsiyasi bilan ta'minlanadi. Bolalar birinchi navbatda biror narsa, hodisani qog'ozda tasvirlashga harakat qiladilar, so'ngra uni kompyuterga o'tkazadilar;

- O'zgartirilgan musiqa muharrirlaridan foydalanish bolaga nota yozuvlarini o'rganish, turli murakkablikdagi ohanglarni yaratish, ya'ni musiqiy ijod bilan shug'ullanish imkonini beradi;

- Ko'pgina didaktik o'yinlar kompyuterda amalga oshiriladi. Masalan, "Shaxmatni o'rganish" o'yini ushbu o'yinni o'z-o'zidan o'rganishni qiziqarli tarzda tashkil etish imkonini beradi;

- Ko'pgina kompyuter o'yinlari fazoviy fikrlashni, harakatlarni muvofiqlashtirishni, vaziyatni oldindan aytish qobiliyatini, loyihalash va texnik ijodkorlik uchun poydevor qo'yish qobiliyatini rivojlantiradi.

- 2X o'yin metodi ham Power point dasturida tayyorlanib bolaga ikki karra bilim berishi ham mumkun. Buda fanni mustahkamlashda savolga javob berish barobarida milliy qadryatlarimiz bilan ham tanishib boradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

5. Данькин, А.А. Microsoft PowerPoint в формировании пространственных представлений студентов [Электронный ресурс] / А.А. Данькин. – режим доступа: // <http://www.bachk.ru>, свободный.
6. Бородкин Л.И. Историческая информатика в точке бифуркации: движение к Historical Information Science // Круг идей: алгоритмы и технологии исторической информатики: тр. IX конф. АИК / ред. Л.И. Бородкин и В.Н. Владимиров. Москва; Барнаул. 2005. С. 7-21.
7. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 24.11.2018).